

AMIR TEMUR ILM-FAN VA ADOLAT HOMIYSI

Xaydarova Oliyaxaydarovna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

“Pedagogika va o’qitish metodikasi” kafedrası dotsenti p.f.n.

E-mail: oliyaxaydarova63@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15710913>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-iyun 2025 yil

Ma’qullandi: 13-iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 20-iyun 2025 yil

KEY WORDS

Amir Temur tarixi, hayoti va davlatchiligi, bunyodkorlik xarbiy san’at, taktika, strategiyasi, ilm qadri dunyoning yetuk olimlari, tarixchilar, donishmand hukmdor.

ABSTRACT

Ushbu maqolada Amir Temur tarixi, uning hayoti va davlatchiligi, bunyodkorlik faoliyati bilan bog’liq tafsilotlar kengroq tarzda o’rganilgan, shunindok uning xarbiy san’ati, taktika va strategiyasi, hamda ilmning qadriga yetadigan, uni rivojlantirishga astoydil bel bog’lagan, dunyoning yetuk olimlari, tarixchilari bilan bemalol suhbatlasha oladigan donishmand hukmdor ekanligi haqida fikr yuritiladi.

O’zbekiston o’zining qadimiy tarixi, boy madaniy va ma’naviy merosi bilan butun dunyoga mashhur. O’zbekiston davlatchiligi tarixining yorqin davrlaridan biri xalqimizning buyuk ajdodi Amir Temur nomi va uning faoliyati bilan bog’liq. Xalqimiz bundan haqli ravishda faxrlanadi, o’zining chinakam bebaho milliy qadriyatlariga katta hurmat bilan qaraydi. Shu bilan birga, o’z tarixiga, to’plangan tajribasiga, buyuk mutafakkirlarimiz yaratgan intellektual boyliklarga chuqur hurmat bilan qarash milliy o’zlikni anglash, milliy g’urur tuyg’usini yuksaltirishga asos bo’layotganini alohida ta’kidlash zarur.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev ma’ruzalaridan birida: “Xalqimiz azaldan yuksak qadrlab keladigan, hamma narsadan ustun qo’yadigan adolat tuyg’usini hayotimizda yanada keng qaror toptirishni biz birinchi darajali vazifamiz, deb hisoblaymiz. Bu borada buyuk Sohibqiron Amir Temur bobomiz: “Adolat har bir ishda hamrohimiz va dasturimiz bo’lsin!”, deya bejiz ta’kidlamagan. Bugungi kunda mamlakatimizda milliy davlatchilikni shakllantirish, xalqimiz farovonligini oshirish, farzandlarimiz uchun hech kimdan kam bo’lmagan hayot barpo etish maqsadiga qaratilgan keng ko’lamli islohotlar mohiyatan Amir Temur o’gitlariga uyg’undir”, deya qayd etgan edi.

«Tarixiy manbalarda qayd etilishicha, Amir Temur xushfe’llik, adolat, saxovat, lutfi-karam, islom axloq-odob qoidalariga rioya va amal qilish, insonlarni jamiyatda tutgan o’rinlari qanday bo’lishidan qat’iy nazar barobar xurmat qilish, ular bilan samimiy muomalada bo’lish, berilgan va’da va zimmaga olingan ahdnomalarni vaqtida bajarish kabi qator yuksak insoniy fazilatlariga ega bo’lgan.

Temurbek (to’liq ismi Amir Temur ibn Tarag’ay ibn Amir Barqul) 1336 yil 9 aprelda Kesh (hozirgi Shahrisabz) shahri yaqinidagi Xo’ja Ilg’or qishlog’ida tug’ildi.

Yoshlik chog’idanoq maxsus murabbiylar nazoratida chavondoqlik, ovchilik, kamondan nishonga o’q uzish, harbiy mashq va o’yinlar bilan mashg’ul bo’lgan.

U yoshligidan boshlab o’z oldiga ona yurtini mo’g’ul bosqinchilaridan ozod qilish maqsadini qo’ydi, yer yuzida buyuk saltanat soxibi sifatida el va elatlarning boshini qovushtirdi. Mamlakat qudratini xar sohada yuksaklikka ko’tarib, dunyoga mashxur qildi.

Temurbekning Movarounnahr taxtiga kelishidan avvalroq, ya’ni 30 yoshlarda ekanligidayoq (1366 yil) Qarshi qal’asini olish uchun 243 nafar botir yigitlari bilan 12000 nafar Amir Muso

boshliq qo'shinga qarshi o'ta puxta o'ylab amalga oshirgan harbiy taktikasi uni raqib ustidan tengsiz g'alaba qozonishga muvassar etganligi tarixiy manbada qayd etib o'tilgan.

Amir Temur davlati qurilishi, xarbiy san'ati ko'p asrlar davomida Sharq G'arb davlatlariga o'rnak va andoza bo'ldi. Uning zamonida madaniyat, ilmu fan, me'morchilik, tasviriy san'at, musiqa she'riyat beqiyos rivoj topdi, xalqimizning ko'p an'analari takomilga yetdi. Amir Temurning madaniyat va din ahillariga ko'rsatgan cheksiz mexr-muruvati ayniqsa ibratlidir.

Amir Temur nomi umumbashar tarixida Movarounnaxr va buyuk Turkiston o'lkalarida ilm-fan homiysi sifatida ham qolganini ta'kidlash lozimdir. Ma'lumki, u nafaqat o'z mamlakatini, balki o'zga o'lkalarni ham obod qilish uchun katga kuch va g'ayrat sarflagan. Fransuz olimi Lyangle shunday yozadi: «Temur olimlarga seriltifot edi. Bilimdonligi bilan bir qatorda sofdilligini ko'rgan kishilarga ishonch bildirardi. U tarixchilar, faylasuflar, shuningdek, ilm-fan, idora va boshqa ishlarda iste'dodli bo'lgan barcha kishilar bilan suhbatlashish uchun ko'pincha taxtdan tushib, ularning yoniga kelardi. Chunki Temur bu sohalarga g'amxo'rlik qilishga asosiy e'tiborini berardi». Shuningdek, doktor Shamsuddin Boboxonov Amir Temur buyuk lashkarboshi, mohir sarkarda sifatida mukammal, yaxshi qurollangan, tezkor xujum qilishga qodir, muayyan taktika va strategiyaga ega bo'lgan qudratli armiyaga asos soldi. Bu armiya o'nlik, yuzlik, minglik va tumanliklarga bo'lingan edi. Amir Temurning xarbiy san'ati, uning taktika va strategiyasi ko'p mamlakatlarda, jumladan, Fransiya, Rossiya va boshqa mamlakatlarning xarbiy akademiyalarida maxsus o'rganilgan va hozirgi kunga qadar o'rganib kelinmokda deb, ta'kidlashi xam Soxibqiron Amir Temurning buyukligidan dalolat beradi.

Zamondosh tarixchilarning e'tirof etishicha, soxibqiron Temurning eng xarakterli xususiyatlari - davlat, mamlakat va fuqaroning g'amxo'ri bo'lganligi edi. Jaxongirlik qoidasi esa xaqiqat - sixat-salomatlik, xaqiqat-tartib, xaqiqat - adolat deb tushunilgan.

Buyuk bobokalonimiz xar vaqt: «Insonparvarlik va mardlikni Alloh ham, xalk ham ulug'laydi», degan xikmatli so'zni takrorlashni xush ko'rgan va xayotda o'zlari bunga amal qilganlar. Dastavval shuni aytish kerakki, Amir Temur, odob - axloq, iymon-e'tiqod, ta'lim-tarbiya soxasida o'zi yuksaklikka, mukammallikka erishgan siymolardan biridir. Bunga ishonch xosil qilish uchun uning o'zi tomonidan yaratilgan odob-axloqqa oid dasturlar, o'gitlar, pand-nasixatlarni, shuningdek Soxibqiron xaqidagi tarixiy asarlarni ko'zdan kechirish kifoya. Tarix fanlari doktori prof. Ashraf Axmad Soxibqiron Amir Temurning o'zi amal qilgan sifatlarni yuksak baholaydi. Bular quyidagilar:

... Hammaga ham bir xil: jiddiy va odil qaradim... Boyni kambag'aldan ustun qo'ymadim;

... Islomga qat'iy rioya qildim. ...

-Men kambag'allarga ko'p xayr-ex,son kildim. Har mojaro va muammoni diqqat bilan tekshirdim va uni mumkin qadar to'g'ri hal kilishga butun jahdimni sarf kildim;

-Xaloyikka rahm kildim, barchaga naf yetkurdim.

... Birovga nohak ozor yetkazmadim va mendan yordam so'rab kelganlarni ko'krashdan itarmadim...;

-Islomga taalluqli ishlarni men har doim kundalik va dunyoviy ishlardan ustun qilib keldim...;

-Barcha so'zlarimdan doim haqiqatgo'ylikka amal kildim...

-Men har kimga va'da bersam, unga vafo kildim...;

-Aoimo o'zimni Allohning yerdagi mulkining posboni deb bildim va parvardigor iznisiz uni sarf etmadim...;

-Men har doim insof bayroshni baland ko'tardim va iymon tarkatishni o'z buyukligimning kudratli zamini deb bildim...;

-Men doim saidlarga ehtirom bilan karadim, ulamo va shayxlarni e'zozladim...

Shunday qilib soxibqiron Amir Temurning ibratli, xayotiy pand-nasihatlar va purma'no o'gitlarining har bir mazmun va ma'no kengligi, mantiqning kuchliligi, teranligi, ta'siri umuminsoniy qadriyatlar asosiga qaratilganligi bilan aloxida ahamiyat kasb etadi, ularni hadsiz hazina, odob-axloqqa oid dasturlar deya olamiz.

Bu o'gitlar Sohibqironning juda mashaqqatli va sertashvish; goh muvaffaqiyatli, toh muvaffaqiyatsiz, goh quvonchli, goho sertashvish anduhli umrining ijodiy mevasidir. Bu o'gitlar xalqlarning bir maqsad sari birlashtirgan, jipslashtirgan, muvaffaqiyatlarga erishtirishda sexrli tarbiyaviy kuchga ega bo'lgan durdona - pedagogikadir.

Amir Temur ilm-fanning riyoziyot, handasa, me'morchilik, falakiyot, adabiyot, tarix, musiqa kabi sohalari ravnaqiga katta e'tibor berib, sohibi hunarlar bilan qilgan suhbatlari haqida fransuz olimi Lyangle shunday yozadi: «Temur olimlarga seriltifot edi. Bilimdonligi bilan bir qatorda sofdilligini ko'rgan kishilarga ishonch bildirardi. U tarixchilar, faylasuflar, shuningdek, ilm-fan, idora va boshqa ishlarda iste'dodli bo'lgan barcha kishilar bilan suhbatlashish uchun ko'pincha taxtdan tushib, ularning yoniga kelardi. Chunki Temur bu sohalarga g'amxo'rlik kilishga asosiy e'tiborini berardi».

Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra Soxibqiron Amir Temur o'gitlarini uning moxiyati va vazifasiga qarab quyidagi guruxlarga ajratib o'rganish maqsadga muvofiqdir:

-Islom dini va shariat konunlari xaqidagi o'git-nasihatlar;

-Davlat va uni idora etish. Kengash o'tkazish;

-Podsho va vazirlar hakida o'git-nasihatlar;

-Axloq va odobga oid o'git-nasihatlar;

Amir Temur ko'plab mashhur tarixchilar ta'kidlaganidek, ilmning qadriga yetadigan, uni rivojlantirishga astoydil bel bog'lagan, dunyoning yetuk olimlari, tarixchilari bilan bemalol suhbatlasha oladigan donishmand hukmdor edi.

Amir Temur bunyodkor etish, yaratuvchi bo'lgan xalqning farzandi, tabiatan bunyodkor bo'lib tug'ilgan o'xshashi yo'q zot edi.

"...Amr etdimki, - deb yozadi Amir Temur "Tuzuklar"da, - katta-kichik har bir shahar, har bir qishloqda masjid, madrasa va xonaqohlar bino qilsunlar, faqiru miskinlarga langarxona (musofirxona) solsunlar, kasallar uchun shifoxona qurdirsunlar va ularda ishlash uchun tabiblar tayinlasunlar. Har bir shaharda dorul-amorat (hukmdor saroyi) va dorul-adolat (adolat saroyi) qursunlar..."

Amir Temur nafaqat harbiy sarkarda, balki bunyodkor sifatida ham tarixda iz qoldirgan. Amir Temur zabt etgan shaharlarida bunyodkorlikka qo'l urganligi haqida ayrim manbalarda yozilgan. Bu fikrni uning o'zi «Qay bir joydan bir g'isht olsam, o'rniga 10 g'isht qo'ydim. Bir daraxt kestirsam, o'rniga 10 ta ko'chat ektirdim», — deya ifodalagan.

Zahiriddin Muhammad Bobur mahobati, peshtoqining ulkanligini ko'rib, Oqsaroyga shunday ta'rif bergandi: "Muncha oliy toq jahonda kam nishon berur. Derlarkim, Kasro toqidin bu buyukroqdir" Sohibqiron hukmronligi davrida Samarqand esa "Yer yuzining sayqali" ga aylandi. Obodonchilik, bunyodkorlik ishlari saltanatning boshqa hududlarida ham shu tariqa davom ettirildi.

Amir Temur odob-axloq, iymon, e'tiqod, ta'lim tarbiya sohasida o'zi yuksaklikka, mukammallikka erishgan siymolardan biridir. Sohibqiron Amir Temurning ibratli, hayotiy pand-nasihatlari va ma'noli o'gitlarining har birida mazmun va ma'no kengligi, mantiqning kuchliligi, teranligi, ta'siri, umuminsoniy qadriyatlar asosida qurilganligi bilan alohida ahamiyat kachb etadi va ularni odob ahloqqa oid dasturlar deya olamiz.

Yuqorida qayd etilgan pand-nasihatlar Soxibqironning o'z tajribasida sinalgan, hayotga tatbiq etilgan juda katta bunyodkor, ma'rifiy-tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan xulosalaridir. Shu sababli ham ular Temur va temuriylar sulolasi davrida ta'lim-tarbiya tizimida katta ahamiyatga molik bo'ldi.

Sohibqiron Amir Temur o'z davrida eng qudratli davlat barpo etgan, ilm-fan, madaniyat va ma'naviyat rivojiga keng yo'l ochgan, dunyo tamadduniga beqiyos hissa qo'shgan buyuk shaxsdir. Bobokalonimizning adolatli jamiyat barpo etish, o'zaro hamjihatlik, bag'rikenglik, mehr-oqibat muhitini mustahkamlash, xalq farovonligini ta'minlashga oid ezgu tamoyillari bugun Vatanimiz ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy hayotining o'ziga xos mezoniga aylandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh.Mirziyoyev "Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz". Toshkent - "O`zbekiston" -2017y
2. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси.-Тошкент. "Ўзбекистон" нашриёти,2021. – Б. 226
3. O`zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 1-qism, T., "O`zbekiston ME", T., 2000 y. 274-b.
4. Yazdiy Sh. "Zafarnoma", T., 1997 y. 48-b.; "Temur tuzuklari", T., 2005 y. 41-b.
5. Amir Temur jahon tarixida, T., "Sharq", 2001 yil, 148-b.

